

EDITORIAL

La ciencia no pretende ser verdadera, ni, por tanto, final e incorregible, cierta, como en cambio, hace la mitología. Lo que afirma la ciencia es: Que es más verdadera que cualquier modelo no científico del mundo; la ciencia es capaz de probar, someténdola a contrastación empírica la pretensión de verdad. Es más, la ciencia es capaz de descubrir sus propias deficiencias, de construir representaciones parciales de las estructuras del mundo para que sean cada vez más adecuadas.

En esa perspectiva, el vocero del desarrollo científico, tecnológico y humanístico de la Universidad Nacional de Huancavelica Siglo XXI, en su trajinar académico, donde se viene divulgando los resultados del quehacer científico de los miembros de la comunidad universitaria, en la presente edición pone a consideración de la comunidad interesada en el saber científico, artículos relacionados con problemáticas afines a las ciencias empresarias y de ingeniería; tales como: “Efectos del Programa Reactiva en la Fuerza Laboral de MYPES en Regiones Pobres”; “Empoderamiento Económico en Mujeres del distrito de Paucará y Acobamba de la Región de Huancavelica” y “Correlaciones Fenotípicas y Medidas Biométricas en Ovinos de la Región de Huancavelica”. Artículos de trascendental importancia para los miembros de la comunidad científica, puesto que, son documentos resultado de procesos de investigación, originados por problemáticas palpitantes de la región, el país y el mundo.

Es así que, en nuestra revista Siglo XXI, los autores y coautores de los artículos científicos objetivizan sus ideas por medio de las proposiciones científicas y/o tecnológicas que pueden ser percibidos y entendidos por todo el que lo desee e interese; toda vez que la conversión del conocimiento personal en conocimiento científico va acompañada por la representación del primero con la ayuda de un conjunto de señales materiales convencionales que pertenecen a uno o más lenguajes propias de una determinada disciplina científica.

Gracias al diseño, implementación, concretización y evaluación de cada artículo científico, los lenguajes científicos contenidos en cada uno de ellos, se crean, modifican y difunden como parte de las teorías y procedimientos científicos; consiguientemente, su lectura, relectura, análisis y dilucidación de los mismos, no pueden realizarse independientemente del de las teorías y procedimientos inherentes a las disciplinas científicas a las cuales pertenecen los artículos propuestos en la presente edición de Siglo XXI.

Finalmente, reiteramos nuestra invitación a todos los interesados en difundir sus resultados de las investigaciones realizadas en cada uno de los espacios disciplinarios de la ciencia, la tecnología y las humanidades a remitir sus artículos científicos para ser publicados en nuestro vocero oficial de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Huancavelica. Lo esperamos.

EL EDITOR.